

IMPULSO EAD – ESCOLA DE PSICANÁLISE CLÍNICA

SAMUEL SOUSA DE BRITO

**OBSERVAÇÕES SOBRE O PRINCÍPIO DO PRAZER E PRINCÍPIO DA
REALIDADE NO CONTEMPORÂNEO**

Jataí – GO

2025

IMPULSO EAD – ESCOLA DE PSICANÁLISE CLÍNICA

SAMUEL SOUSA DE BRITO

**OBSERVAÇÕES SOBRE O PRINCÍPIO DO PRAZER E PRINCÍPIO DA
REALIDADE NO CONTEMPORÂNEO**

Trabalho apresentado à IMPULSO EAD
do curso livre em Psicanálise, como
requisito para a obtenção do título de
especialização *latu sensu*. Professor
Orientador: Cleber Macedo de Oliveira

Jataí – GO

2025

OBSERVAÇÕES SOBRE O PRINCÍPIO DO PRAZER E PRINCÍPIO DA REALIDADE NO CONTEMPORÂNEO

Samuel Sousa de Brito¹

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a articulação entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, conforme formulado por Sigmund Freud no texto “Observações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico” (1911), à luz das manifestações da subjetividade contemporânea. A partir de uma revisão narrativa de caráter teórico, o estudo resgata os fundamentos metapsicológicos que sustentam a dinâmica do funcionamento psíquico, observando de que maneira esses princípios continuam operando frente as transformações socioculturais do presente. A análise evidenciou que, embora o princípio do prazer e o princípio da realidade tenham sido formulados em um contexto histórico específico, seus efeitos estruturais permanecem válidos, especialmente na escuta clínica das formas atuais de sofrimento. Conclui-se que a escuta psicanalítica, alicerçada na teoria freudiana, segue sendo fundamental na clínica contemporânea, por oferecer um espaço de simbolização e elaboração das tensões entre desejo, gozo e realidade.

Palavras-chave: Psicanálise, Princípio do prazer, Princípio da realidade, Freud, Contemporaneidade.

ABSTRACT

This study aims to reflect on the articulation between the pleasure principle and the reality principle, as formulated by Sigmund Freud in his 1911 text "Formulations on the Two Principles of Mental Functioning," in light of contemporary manifestations of subjectivity. Based on a theoretical narrative review, the study recovers the metapsychological foundations that underpin the dynamics of psychic functioning, observing how these principles continue to operate amidst current sociocultural transformations. The analysis demonstrated that, although the pleasure and reality principles were formulated within a specific historical context, their structural effects remain valid, particularly in the clinical listening of current forms of suffering. It is concluded that psychoanalytic listening, grounded in Freudian theory, remains fundamental in contemporary clinical practice by offering a space for the symbolization and elaboration of the tensions between desire, *jouissance* (gozo), and reality.

Keywords: Psychoanalysis; Pleasure principle; Reality principle; Freud; Contemporaneity.

¹ cursando Bacharelado em Psicanálise desde 2022 (UNINTER)

Email: psicsamsousa@outlook.com

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	05
1 – FUNDAMENTOS FREUDIANOS: O PRINCÍPIO DO PRAZER E O PRINCÍPIO DA REALIDADE EM 1911	06
2 – SUBJETIVIDADE CONTEMPORÂNEA: TENSÕES E DESLOCAMENTOS ENTRE PRAZER E REALIDADE	08
3 – A ESCUTA CLÍNICA À LUZ DA TEORIA FREUDIANA: O MANEJO DA TENSÃO ENTRE PRAZER E REALIDADE	10
CONCLUSÃO	12
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	15

INTRODUÇÃO

A teoria psicanalítica, desde sua origem, propõe uma escuta do sujeito a partir da consideração das forças inconscientes que estruturam seu funcionamento psíquico. Dentre os conceitos fundamentais formulados por Sigmund Freud, os princípios do prazer e da realidade ocupam lugar central na compreensão do conflito psíquico e das formas de organização mental. Em especial, o texto “*Observações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico*” (1911) apresenta uma formulação precisa e ainda atual sobre o modo como o aparelho psíquico regula a busca por prazer frente as exigências do mundo externo.

No cenário contemporâneo, marcado por transformações sociais, culturais e subjetivas profundas, observa-se um deslocamento das formas tradicionais de mediação entre desejo e realidade. As novas formas de sofrimento psíquico, a fragilidade dos laços simbólicos e o imperativo do gozo constante colocam desafios relevantes para a escuta clínica e para a compreensão dos processos subjetivos. Diante disso, torna-se necessário revisitar os fundamentos freudianos para compreender como tais princípios operam no psiquismo atual. A presente pesquisa se justifica, portanto, pela necessidade de articular teoria e clínica a partir de uma perspectiva que permita escutar o sujeito contemporâneo sem perder de vista os alicerces da psicanálise.

Como se articula, no contexto contemporâneo, a tensão entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, tal como formulada por Freud em 1911? Em que medida essa formulação pode contribuir para compreender as manifestações psíquicas e os modos de sofrimento atuais?

Parte-se da hipótese de que os princípios do prazer e da realidade, apesar de formulados em um contexto histórico específico, permanecem válidos como operadores teóricos da escuta psicanalítica. No entanto, suas formas de manifestação e regulação sofreram deslocamentos significativos no contemporâneo, exigindo uma atualização da escuta clínica e uma reflexão sobre os novos modos de subjetivação.

Esta pesquisa se limita à análise teórica do artigo freudiano “*Observações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico*” (1911), articulando-o a fenômenos contemporâneos da subjetividade. Trata-se de uma investigação conceitual com base na psicanálise freudiana, sem recorrer a estudos empíricos ou à aplicação de instrumentos quantitativos. O foco recai sobre os fundamentos metapsicológicos dos princípios em questão e sua ressonância na clínica atual.

Trata-se de uma revisão narrativa de natureza teórica, com base em leitura e análise crítica do texto de Freud (1911) e de outros escritos do autor que complementam o entendimento dos princípios do prazer e da realidade, como “*Projeto para uma psicologia científica*” (1895), “*Além do princípio do prazer*” (1920) e “*O mal-estar na civilização*” (1930). A metodologia narrativa permite construir uma articulação conceitual que acompanha o desenvolvimento teórico de Freud e o relaciona às demandas contemporâneas, considerando também contribuições da clínica psicanalítica atual.

O trabalho está organizado em três capítulos, além da conclusão. O **Capítulo 1** apresenta os fundamentos teóricos propostos por Freud em 1911, detalhando o funcionamento psíquico sob os princípios do prazer e da realidade e sua articulação com o processo de simbolização e o desenvolvimento do eu. O **Capítulo 2** discute a forma como essa tensão se manifesta na subjetividade contemporânea, analisando os efeitos das mudanças socioculturais sobre os modos de lidar com o desejo, a frustração e a realidade. O **Capítulo 3**, por sua vez, propõe uma leitura clínica fundamentada na teoria freudiana, evidenciando o papel da escuta psicanalítica diante das novas formas de sofrimento. Por fim, a **Conclusão** retoma os principais argumentos e apresenta uma síntese dos resultados da pesquisa.

1 – FUNDAMENTOS FREUDIANOS: O PRINCÍPIO DO PRAZER E O PRINCÍPIO DA REALIDADE EM 1911

O presente capítulo tem como objetivo delinear os fundamentos conceituais propostos por Sigmund Freud em seu artigo “*Observações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico*” (1911), estabelecendo uma ponte entre essa formulação clássica da teoria psicanalítica e as questões contemporâneas que envolvem o funcionamento psíquico. Ao retomar esse texto, busca-se compreender como os princípios do prazer e da realidade constituem os eixos estruturantes da vida psíquica e como tais princípios se expressam, se tensionam ou se transformam nas condições subjetivas do presente.

No artigo de 1911, Freud parte da observação clínica e teórica de que, nos primeiros tempos do desenvolvimento psíquico, a atividade mental é regida quase exclusivamente pelo princípio do prazer, ou seja, pela busca imediata da satisfação das necessidades e da evitação do desprazer. Trata-se de um funcionamento caracterizado pela tentativa de reduzir a tensão interna através da alucinação ou fantasia de satisfação, como ocorre nos sonhos ou nos devaneios infantis. Esse modo primitivo, que Freud também descreve como funcionamento primário, não leva em conta as exigências do mundo externo, sendo guiado pelas pulsões e pelas representações de desejo.

Entretanto, à medida que o sujeito entra em contato com a realidade externa e experimenta a frustração, torna-se necessário um rearranjo no modo de funcionamento psíquico. É nesse ponto que Freud localiza o surgimento do princípio de realidade, o qual não substitui o princípio do prazer, mas o modifica e condiciona. O princípio de realidade introduz o adiamento da satisfação, a tolerância à frustração e o teste da realidade como formas de preservar a integridade do sujeito frente a impossibilidade de satisfação imediata. Com isso, emerge o funcionamento secundário, que se estrutura por meio do pensamento lógico, do juízo, da memória e da atenção.

Freud argumenta que esse deslocamento não representa uma supressão do prazer, mas uma estratégia de mediação: adiar a gratificação imediata para alcançar uma satisfação mais segura e duradoura. Tal elaboração tem implicações profundas para a constituição do eu e para a capacidade de lidar com os limites, a castração simbólica e as normas sociais. Assim, a internalização do princípio de realidade está diretamente relacionada à formação do superego e à inserção do sujeito na cultura.

Ao reler esse texto à luz do contemporâneo, torna-se evidente que os modos de subjetivação atuais desafiam essa articulação entre os dois princípios. A aceleração do tempo, o enfraquecimento das instâncias simbólicas, a prevalência do consumo imediato e o discurso da performance colocam em questão a capacidade de sustentar o adiamento do prazer. O funcionamento psíquico parece cada vez mais pressionado a retornar a formas imediatistas de satisfação, o que aponta para uma revalorização do princípio do prazer em detrimento das mediações simbólicas ligadas ao princípio de realidade.

Nesse contexto, retomar as “observações” freudianas de 1911 não é um exercício de arqueologia teórica, mas uma forma de lançar luz sobre os deslocamentos, repetições e resistências que se atualizam na clínica contemporânea. A tensão entre prazer e realidade permanece como eixo fundamental da constituição subjetiva, mas os modos como essa tensão se expressa hoje exigem uma escuta clínica atenta às novas formas de sofrimento e às mudanças nas estruturas do desejo.

Em suma, este capítulo buscou apresentar os principais conceitos formulados por Freud em 1911, destacando a articulação entre o princípio do prazer e o princípio de realidade como estruturas básicas do aparelho psíquico. No capítulo seguinte, será aprofundada a leitura crítica dessas formulações a partir das transformações socioculturais que marcam a subjetividade contemporânea.

2 – SUBJETIVIDADE CONTEMPORÂNEA: TENSÕES E DESLOCAMENTOS ENTRE PRAZER E REALIDADE

Ao considerar os fundamentos psicanalíticos propostos por Freud (1911) em sua formulação sobre os dois princípios do funcionamento psíquico, faz-se necessário examinar de que modos tais princípios se reconfiguram nas condições de subjetivação que marcam o contemporâneo. O cenário atual é atravessado por transformações profundas nas esferas social, cultural, econômica e tecnológica, as quais incidem diretamente sobre os modos de viver, desejar, sofrer e se relacionar.

A contemporaneidade é marcada por uma cultura do imediatismo, da aceleração e da hiperestimulação. O avanço das tecnologias digitais, a lógica neoliberal de gestão de si, o culto à performance e ao consumo vêm conformando uma subjetividade orientada para a satisfação rápida e constante, em que o tempo para elaborar, adiar ou simbolizar torna-se cada vez mais reduzido. Nesse sentido, observa-se uma intensificação do princípio do prazer, não mais como uma estrutura pulsional primária, mas como imperativo social: “gozar”, consumir e ser feliz tornaram-se comandos normativos.

Contudo, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, essa revalorização do prazer não elimina o sofrimento psíquico. Pelo contrário, a ausência de mediações simbólicas sólidas, a fragilidade do laço social e a recusa da castração favorecem o surgimento de novas expressões de mal-estar: depressões, angústias difusas, automutilações, quadros borderline, entre outros. Esses fenômenos indicam que a supressão ou enfraquecimento do princípio de realidade não resulta em liberdade, mas em impasses subjetivos e uma maior vulnerabilidade psíquica frente ao excesso de estímulos e à incapacidade de nomeação.

Freud já advertia que a realidade é uma conquista psíquica, e não uma evidência. O princípio de realidade não se impõe automaticamente, mas é construído no processo de simbolização, no jogo entre presença e ausência, desejo e falta. No mundo contemporâneo, em que a ilusão de completude é constantemente alimentada por imagens e discursos publicitários, o sujeito tende a se afastar das experiências de limite, frustração e elaboração elementos essenciais para a constituição psíquica.

Além disso, observa-se uma tendência à medicalização do sofrimento e à patologização das respostas subjetivas ao mal-estar. O princípio de realidade, em seu sentido simbólico, é frequentemente substituído por um discurso técnico, que busca regular o comportamento e eliminar o sintoma, em vez de escutá-lo. Isso se opõe à proposta psicanalítica, que considera o sintoma como expressão de um conflito psíquico e possibilidade de produção de sentido.

Portanto, a leitura do texto de Freud (1911) à luz do contemporâneo revela não apenas a permanência da tensão entre os dois princípios, mas também os deslocamentos

estruturais que afetam seu equilíbrio. O excesso de gozo, o enfraquecimento da função paterna, a dissolução dos ideais e a aceleração do tempo subjetivo são aspectos que desafiam a capacidade do sujeito de sustentar o desejo e de construir um laço com a realidade que não seja puramente utilitário ou adaptativo.

Este capítulo buscou, assim, refletir sobre as formas pelas quais os princípios do prazer e da realidade se manifestam e se tensionam no contexto atual. O próximo capítulo abordará como a clínica psicanalítica pode se posicionar diante dessas mudanças, propondo modos de escuta e intervenção que não ignorem os impasses do presente, mas que resgatem a potência do trabalho psíquico.

3 – A ESCUTA CLÍNICA À LUZ DA TEORIA FREUDIANA: O MANEJO DA TENSÃO ENTRE PRAZER E REALIDADE

A escuta clínica psicanalítica, em sua origem freudiana, funda-se no reconhecimento da existência de um inconsciente estruturado que se manifesta por meio de formações como o sintoma, o sonho, o lapso e o ato falho. Esses fenômenos são a expressão do conflito psíquico entre instâncias e, notadamente, entre as forças do princípio do prazer e do princípio de realidade, como delineado por Freud (1911).

No texto “*Observações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico*”, Freud descreve uma transformação essencial: o deslocamento do funcionamento psíquico primário, guiado pela busca de prazer imediato, para um funcionamento secundário, mais complexo, regulado pelas exigências do mundo externo. Esse deslocamento é uma conquista da organização do aparelho psíquico, e, para Freud, o princípio de realidade não elimina o princípio do prazer, mas o modifica, tornando-o possível de forma mais duradoura e menos ilusória (FREUD, 1911/2010).

Essa tensão entre satisfação pulsional e mediação da realidade é retomada e ampliada em textos posteriores, especialmente em “*Além do princípio do prazer*” (1920), onde Freud introduz a noção de compulsão à repetição e começa a delinear o

papel das forças de morte no psiquismo. Essa dimensão aprofunda o entendimento do sofrimento que se manifesta na clínica: o sujeito nem sempre busca prazer, mas frequentemente se encontra preso em circuitos de repetição que envolvem dor, fracasso ou destruição, como modos paradoxais de tentar elaborar traumas e impasses psíquicos.

A escuta clínica, nessa perspectiva, não se reduz a interpretar conteúdos conscientes, mas a operar com o inconsciente como linguagem e com a transferência como campo privilegiado de trabalho. O analista se posiciona como aquele que sustenta a escuta do desejo, da falta e do sintoma, resistindo às pressões por adaptação, cura rápida ou normatização do sofrimento. Em *“Projeto para uma psicologia científica”* (1895), Freud já antecipava a ideia de que o aparelho psíquico visa ao desligamento da tensão e à manutenção de um equilíbrio, mas que esse processo não se dá de forma puramente mecânica, pois é atravessado pelas marcas mnêmicas e pelas experiências de satisfação originárias.

A função da escuta psicanalítica, então, é recolocar o sujeito diante de seu próprio enigma, permitindo a elaboração das marcas pulsionais e o deslocamento da repetição. A clínica não impõe a realidade como um dever, mas acolhe as defesas do sujeito contra ela, escutando suas razões inconscientes. Ao mesmo tempo, a partir do princípio de realidade, promove a possibilidade de construção de um laço com o mundo que não seja apenas regido pelo recalque ou pela compulsão à repetição.

Em *“O mal-estar na civilização”* (1930), Freud afirma que o sofrimento humano é inevitável e que decorre do conflito entre as exigências pulsionais e as restrições impostas pela vida em sociedade. Esse conflito é estruturante e não eliminável. A tarefa da psicanálise não é eliminar o mal-estar, mas torná-lo legível e simbolizável, permitindo ao sujeito encontrar novas formas de relação com o desejo e com os limites da realidade.

Portanto, a escuta clínica à luz da teoria freudiana implica:

- Reconhecer a centralidade do conflito psíquico;
- Compreender a realidade como construção simbólica mediada por limites e interditos;

- Trabalhar com o sintoma como formação significativa e não como disfunção;
- Sustentar o lugar do analista como suporte da transferência e da simbolização.

Na contemporaneidade, onde os discursos hegemônicos tendem a silenciar ou medicar o sofrimento, a escuta freudiana se torna ainda mais necessária. Ela oferece um lugar para o sujeito, onde o princípio de realidade pode ser reinscrito como função de mediação e não como censura, e onde o princípio do prazer pode ser reinscrito em sua dimensão desejante, para além do gozo imediato.

CONCLUSÃO

Esta revisão narrativa teve como objetivo principal refletir sobre a articulação entre os princípios do prazer e da realidade, conforme propostos por Freud no artigo “*Observações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico*” (1911), e suas ressonâncias na subjetividade contemporânea. A partir da leitura do texto freudiano, buscou-se compreender como esses dois princípios estruturam o aparelho psíquico e se manifestam no funcionamento mental e nos modos de enfrentamento da realidade.

No Capítulo 1, retomou-se o conteúdo central do artigo de 1911, em que Freud descreve a passagem do funcionamento psíquico primário, regido pelo princípio do prazer e caracterizado pela busca de satisfação imediata, para o funcionamento secundário, orientado pelo princípio de realidade. Esse deslocamento não suprime o prazer, mas o regula, permitindo a construção de uma relação mediada com o mundo externo. O princípio de realidade, assim, surge como uma função psíquica fundamental para o amadurecimento do sujeito e para a constituição do eu.

O Capítulo 2 abordou as mudanças culturais e sociais que transformam a maneira como os sujeitos experienciam essa tensão entre prazer e realidade no mundo contemporâneo. Observou-se que os imperativos atuais — como o consumo, a velocidade, a produtividade e a eliminação do sofrimento — tendem a fragilizar os dispositivos simbólicos que sustentam o princípio de realidade. Isso favorece o retorno a

formas imediatistas de busca de prazer, sem mediação, resultando em sofrimento psíquico, vazio subjetivo e dificuldades de simbolização.

No Capítulo 3, à luz da teoria freudiana, foi possível compreender que a escuta clínica psicanalítica continua sendo um espaço privilegiado para o manejo dessa tensão fundamental. O sujeito contemporâneo, muitas vezes capturado por repetições inconscientes ou por imperativos de gozo, encontra na escuta analítica a possibilidade de reinscrição do princípio de realidade como função mediadora, e não apenas como imposição externa. O sintoma, longe de ser um erro a ser corrigido, é compreendido como formação do inconsciente, portador de sentido e revelador do conflito psíquico.

A análise teórica empreendida nesta pesquisa permite afirmar que os conceitos propostos por Freud em 1911 mantêm sua validade estrutural, mesmo diante das transformações da cultura e da subjetividade. A tensão entre os dois princípios permanece operante e constitutiva do sujeito, ainda que suas manifestações assumam novas formas. Nesse sentido, a teoria freudiana continua oferecendo instrumentos fundamentais para a escuta e compreensão do sofrimento psíquico atual, bem como para o posicionamento ético clínico do analista.

Como resultado geral da pesquisa, conclui-se que:

- Os princípios do prazer e da realidade não se opõem de forma excludente, mas constituem um eixo dinâmico da vida psíquica;
- A subjetividade contemporânea tende a favorecer um retorno ao imediatismo do princípio do prazer, frequentemente em detrimento das mediações simbólicas e do enfrentamento das limitações impostas pela realidade;
- A escuta clínica psicanalítica, fundada na teoria freudiana, permanece atual e necessária, especialmente por sustentar a dimensão do desejo, do conflito e da simbolização frente ao mal-estar contemporâneo.

Dessa forma, retomar o texto de Freud de 1911 permite não apenas compreender um momento chave da construção teórica da psicanálise, mas também oferecer subsídios para o exercício clínico e para a leitura crítica da cultura atual. A psicanálise,

como proposta por Freud, mantém-se viva e atuante na medida em que continua a escutar o sujeito em sua singularidade, sua divisão e sua permanente oscilação entre prazer e realidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FREUD, Sigmund. **Observações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico**. In: FREUD, Sigmund. *Obras completas*. Vol. XII: Totem e tabu, o interesse pela psicanálise e outros textos (1911-1913). Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

FREUD, Sigmund. **Projeto para uma psicologia científica**. In: FREUD, Sigmund. *Obras completas*. Vol. I: Escritos sobre a clínica e teoria do aparelho psíquico (1893-1899). Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

FREUD, Sigmund. **Além do princípio do prazer**. In: FREUD, Sigmund. *Obras completas*. Vol. XIV: Além do princípio do prazer, psicologia de grupo e outros textos (1920-1922). Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

FREUD, Sigmund. **O mal-estar na civilização**. In: FREUD, Sigmund. *Obras completas*. Vol. XVII: O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias à psicanálise e outros textos (1930-1936). Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.